

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA AKMEOLOGIK QARASHLAR

Shaxmuradova Diljaxon Almardanovna

Qashqadaryo viloyati pedagogik mahorat markazi

Maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta‘lim kafedrasida dotsenti (PhD)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337415>

Annotatsiya: Maqolada Buyuk mutafakkir Alisher Navoiyning akmeologik qarashlari, uning mazmuni, mohiyati shakllanish omillari yoritilgan. akmeshaxsni shakllantirishda Alisher Navoiy asarlaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari tahlil qilinib, ularning bugungi davr talablariga moslik imkoniyatlari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: akmeologiya, akmeologik, tashkiliy, integrativlik, diagnostik.

Аннотация: В статье описываются акмеологические воззрения великого мыслителя Алишера Навои, их содержание, факторы формирования. Анализируются педагогические возможности использования произведений Алишера Навои в формировании личности и изучаются возможности их адаптации к требованиям современного периода.

Ключевые слова: акмеология, акмеологический, организационный, интегративный, диагностический.

Annotation: The condition describes the acmeological views of the great thinker Alisher Navoi, ix content, factors of formation. The pedagogical possibilities of using the works of Alisher Navoi in the formation of personality are analyzed and the possibilities of ix adaptation to the requirements of the modern period are studied.

Key words: acmeology, acmeological, organizational, integrative, diagnostic.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev: “Mamlakatimizda ilm-fanni yanada ravnaq toptirish, yoshlarimizni chuqur bilim, yuksak ma’naviyat va madaniyat egasi etib tarbiyalash bizning eng oliy maqsadimiz. Ta’lim-tarbiya -bu bizning kelajagimiz, hayot-mamot masalasi. Shu bois bu sohadagi islohotlarni kechiktirishga haqqimiz yo‘q. Har bir rahbar o‘z ish uslubini o‘zgartirsa, maktabda, qishloqda, mahallada o‘zgarish bo‘lsa, davlat ham rivojlanadi”, -deb ta’kidlaganlar. Jamiyat va davlatga faol ijodiy bilimni, ta’limni, rivojlanishni davom ettirishga qodir mutaxassislar zarur. Ular marakkab hayotiy va kasbiy muammolarni amaliy hal qilish salohiyatiga ega bo‘lishlari lozim [O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017—2021 yillarda O‘zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakat strategiyasi. 7 yanvar 2017 yil]. Bu esa olingan bilimlar, malakalar va mahorat bilan birga, qo‘shimcha sifatlarga bog‘liqliki, ularni ifodalash uchun “kompetensiya” va “kompetentlik” tushunchalari qo‘llaniladi. Jamiyat taraqqiyotining barcha davrlarida ham shaxsni har tomonlama tarbiyalash dolzarb muammo bo‘lib kelgan.

Badiiy adabiyotning buyuk namoyondalaridan biri Alisher Navoiy asarlarida komil inson mavzusiga alohida to‘xtalib o‘tilgan. Navoiyning butun ijodi komil inson

targ‘ibiga qaratilgan. Uning deyarli barcha asarlarida darvesh, orif insonlar axloqi haqida fikrlari bor. Uning hatto mafkuraviy asarlari hisoblangan “Nasoyim ul-muhabbat” va “Lison ut-tayr” da ham darveshlar siyrati, hamda xulq-atvor va javonmardlik xususiyatlari ta’rif-tavsif etiladi.

Shuni unutmaslik kerakki har qanday taraqqiyot, insonlardagi bilim, intellektual imkoniyatlar va ya yaratuvchanlik faoliyatlari mahsulidir. Shuning uchun ham hozirgi kunda insonlardagi intellektual imkoniyatlarni maksimal ishga solish sohasidagi izlanishlar muhim ahamiyatga ega.

Shunday izlanishlardan biri ta’limga akmeologik yondashuvdir. Akmeologiya fanini birinchilardan bo‘lib rus olimi N. A. Ribnikov 1928 yilda «...rivojlangan aqlli insonlar haqidagi fan» sifatida ishlab chiqdi [Деркач А.А. Акмеология: личности и профессиональные развитие человека. М; 2000. Ст 96].

Akmeologiya [yunonchadan akme – nimanidir oliy darajasi + logiya, cho‘qqi haqidagi fan] – alohida odamni va odamlar birligini rivojlanish cho‘qqisini va unga erishish sharoitlarini o‘rganadigan fanlar to‘plami [Kenjaeva D. Barkamol shaxs tarbiyasi asoslari.-T: Fan, 2010.-67b].

Olimlarning fikricha “Akmeshaxs”ni shakllantirish bu ilmiy tartib va ilmiy o‘zlashtirishdir. Ulardagi mavjud usullar quyidagilar:

-yoshlar o‘zlarining ijod qobiliyatini qonuniy meyor orqali boshqara olish va bu jarayondagi faoliyatini yuqori cho‘qqiga ko‘tarish;

-shaxs estetikasi va intellektning yuqori bosqichga yetishdagi obyektiv va sub’yektiv birliklardagi ziddiyatli ta’sir omillari;

-o‘z-o‘zini o‘qitish, o‘z-o‘zini takomillashtirish va boshqarish.

Akmeologik yondashuvni amalga oshirishda Alisher Navoiy asarlaridan foydalanish katta imkoniyatlarga ega.

Alloma mavjud fanlarning barchasini o‘rganish inson uchun g‘oyatda foydali ekanligini uqtiradi va bu borada amaliy harakatlarni tashkil etadi. Chunonchi, o‘zi tashkil etgan “Ixlosiya” madrasasi yonida maktab ochadi, uni o‘z vaqfidan mablag‘ bilan ta’minlaydi.

Ta’lim oluvchilardan ilm o‘rganishda qattiq intizom talab etilgan. Shuningdek, qobiliyatli shaxsni tarbiyalamaslik, uning qobiliyatini rivojlantirmaslik zulm bilan tenglashtiriladi: “Qobiliyatlini tarbiya qilmaslik zulmdir, qobiliyatsizga tarbiya hayf. Uni tarbiya qilmaslik bilan nobud qilma, bunga tarbiyangni nobud qilma”.

Alloma tarbiyada namuna metodini ma’qullagan. Bu borada o‘qituvchi va ota-ona namunasi birinchi o‘ringa qo‘yilgan bo‘lsa-da, tarbiyada jismoniy jazoni

qoralagan. Bolaga xushmuomalalik bilan munosabatda bo‘lish, lekin qattiqqo‘llikda ham, xushmuomalalikda ham meyor bo‘lishini alohida ta’kidlagan.

Ulug‘ mutafakkir Alisher Navoiy o‘qituvchilarni talabchan va o‘z kasbining bilimdoni bo‘lishga undagan, tarbiya masalasiga jiddiy e’tibor bergan. Mutafakkirning fikricha, bilim olishda uzluksizlikni ma’qullab, bilim beruvchi ustoz – murabbiylarning o‘zlari ham ma’lumotli, o‘qitish usullarini chuqur egallagan bo‘lishlarini talab etadi. Johil, mutaasib, nodon domlarni qoralab, o‘qituvchi mehnatining og‘irligini alohida ta’kidlaydi. Madrasa mudarrislarining fozil, dono, kamtar, ma’naviy pok insonlar bo‘lishini istaydi va shunday bo‘lishi uchun kurashadi.

Mashhur mutafakkir inson aqliy qobiliyatini, ilmiy quvvatini, iste’dodini takomillashtirish uchun o‘zida zukkolik, fahm tezligi, zehn o‘tkirligi, bilimlarni tez egallash, qo‘yilgan muammoni tez anglash, ilgari his etgan va tasavvur qilgan barcha narsalarni esda saqlash, xotira kabilarni rivojlantirishi lozimligiga alohida urg‘u berib o‘tganlar.

Ta’lim-tarbiya samaradorligiga erishish maqsadida maktab va madrasalarda ana shu talablarga rioya etilgan, talabalarda yuqorida ta’kidlab o‘tilgan jihatlarni tarbiyalash uchun “Tarbiyai fikriya”, “Tarbiyai tafakkuriya”, “Tarbiyai ixlosiya” kabi metodlar qo‘llanilgan, ular talabalarni fikrlashga o‘rgatib, tafakkurlarini rivojlantirib, bilimlarni egallashga bo‘lgan qiziqishlarini oshirgan. Shuningdek, tafakkurni rivojlantrishda samarali bo‘lgan ilmiy munozara, sharhli o‘rganish, muammolarni hal etish, kuzatish, savol-javob, bilimlarni sinash, ko‘rgazmali tajriba kabi uslublar qo‘llanilgan.

Har bir o‘qituvchi talabalarga umumiy bilimlarni berish bilan bir qatorda, ularni san’at va muammoli masalalarni yechish sirlari bilan ham tanishtirib borganlar.

Demak, Alisher Navoiyning akmeologik qarashlarida shaxs tomonidan o‘zlashtirilishi zarur bo‘lgan quyidagi sifatlar: aqliy kamolot (bilim, zakovat va uquvga ega bo‘lish); axloqiy kamolot; jismoniy yetuklik; go‘zallikni his etish va o‘z-o‘zini tarbiyalash, o‘z ustida ishlash kabilar ko‘zda tutilgan.

Xulosa qilib aytganda, Alisher Navoiyning akmeologik qarashlaridan talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirishda foydalanish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. Ulardan ta’lim jarayonida eng zamonaviy metod va usullar bilan uyg‘un holda maqsadga muvofiq foydalanish ta’lim-tarbiya samaradorligini oshirishda yanada muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017—2021 yillarda O‘zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakat strategiyasi. 7 yanvar 2017 yil.
2. Деркач А.А. Акмеология: личности и профессиональные развитие человека: Методолого – прикладные основы акмеологического исследования. М; 2000.
3. Kenjaeva.D. Barkamol shaxs tarbiyasi asoslari.-T: Fan, 2010.-67b
4. www.edu.uz
5. www.ziyonet.uz